

ESTADO DO CONHECIMENTO SOBRE A EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA EDUCAÇÃO BÁSICA

DOI: 10.5281/zenodo.14334453

Rodrigo de Moura Reis¹

¹Pós-Graduação em Docência na EPT – IFSULDEMINAS
reis.rodrigo@outlook.com

Wellington Sergio de Souza²

²Pós-Graduação em Docência na EPT – IFRO
Wellingtonsergiodesouza1@gmail.com

AT01:Educação Infantil.

Introdução: Este estudo se propõe a examinar a educação empreendedora (EE) na Educação a básica brasileira, destacando sua relevância para desenvolver nos alunos habilidades de autonomia, inovação e resiliência, que são essenciais para responder aos desafios de uma sociedade em rápida transformação. A introdução do empreendedorismo desde as séries iniciais permite formar cidadãos críticos e inovadores, alinhados aos princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que incentiva a integração de práticas empreendedoras no currículo escolar brasileiro. **Objetivo:** O objetivo principal da pesquisa é mapear publicações científicas que tratam da aplicação da educação empreendedora no ensino básico brasileiro, identificando suas potencialidades, limitações, desafios metodológicos, abordagens pedagógicas, impactos sociais, estratégias inovadoras, lacunas existentes, propostas futuras, e estudos de pedagogia relevantes. **Metodologia:** Foi empregada a metodologia de "Estado do Conhecimento" proposta por Morosini e Fernandes (2014), permitindo uma análise sistemática das produções acadêmicas sobre o tema. O levantamento foi realizado no Portal de Periódicos da CAPES, selecionando artigos entre 2020 e 2024, com critérios como acesso aberto, revisão por pares e produção nacional. **Resultados:** Os resultados evidenciam que a integração da educação empreendedora no currículo escolar contribui significativamente para o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais, promovendo uma formação mais completa e alinhada com o contexto contemporâneo. No entanto, foram identificados desafios para a implementação eficaz dessa abordagem, incluindo a necessidade de capacitação dos professores e a falta de infraestrutura adequada, que podem limitar o potencial de práticas empreendedoras nas escolas. **Conclusão:** Conclui-se que a educação empreendedora oferece uma alternativa eficaz para engajar os alunos e prepará-los tanto para o mercado de trabalho quanto para a cidadania ativa. Contudo, para que esta proposta tenha sucesso, é fundamental que as políticas públicas sejam elaboradas para apoiar o desenvolvimento de infraestrutura e formação docente adequada, fortalecendo as práticas educacionais e garantindo uma educação de qualidade para todos.

Palavras-chave: Educação; Educação Empreendedora; Empreendedorismo.